

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7933335>

SIFLIS (ZAXM) KASALLIGI, UNING ALOMATLARI VA OQIBATLARI

*Atamuratova Surayyo Shavkatovna,
Abu Ali Ibn Sino nomidagi Jamoat salomatligi texnikumi
“Tor mutaxassis fanlari” kafedrasi o’qituvchisi
(Xorazm viloyati Urganch shaxri Urganch)*

Annotatsiya. Ushbu maqolada sifilis, ya’ni zaxm kasalligi va uning birlamchi alomatlari haqida batafsil yoritiladi. Shuningdek, mazkur maqolada zaxm kasalligining namoyon bo’lish turlari, bosqichlari va uning oqibatlari haqida bayon etilgan.

Kalit so’zlar: Sifilis, limfadenit, pnevmoniya, shankr, popula, serologik, reaksiya
Annotation. In this article, syphilis is a wound disease and its primary symptoms. Also, this article describes the types, stages and consequences of wound disease.

Key words: Syphilis, lymphadenitis, pneumonia, chancre, popule, serological, reaction

Zaxm kasalligi ham dermatologik kasalliklardan biri hisoblanadi. Sifilis deb ataluvchi zaxm kasalligi – bu yuqumli venerik kasallik bo’lib, uning sababchisi oqish treponema (spiroxeta) infeksiyasidir. Bu mikroorganizm anilin bo’yog’i bilan yomon bo’yalganligi uchun oqish deyiladi. Kasallik teri va shilliq qavat orqali jinsiy yo’l bilan uzatiladi. To’g’ridan-to’g’ri aloqa va turli turdagi uy-ro’zg’or buyumlari orqali yuqishi ham mumkin.

Sifilis eng xavfli yuqumli kasallik hisoblanadi. Juda osonlik bilan yuqishi mumkin va bir necha yuqish yo’llari mavjud. Tibbiy statistikada zaxm 95% hollarda jinsiy aloqa yo’li bilan va 5% hollarda kundalik aloqalar yoki zararlangan qon orqali yuqadi. Bundan tashqari, yo’ldosh orqali onadan bolaga va qon quyishi natijasida yuqishi mumkin. Zaxm kasalligi birinchi bosqichda faqat zararlangan qon orqali uzatiladi.

Infeksiyani turmushdagi aloqa qilish orqali yuqishi, kasallangan odam biron narsani ishlatganidan keyin darhol boshqa sog’lom odam ishlatganida kuzatiladi, zero infeksiya inson tanasidan tashqarida uzoq vaqt yashamaydi va tezda o’ladi.

Sifilisga uning yashirin shakli tufayli tashxis qo’yish qiyin. Belgilar yo’qligi shifokorga kech murojaat qilishga sabab bo’ladi, bu esa boshqalar sog’lig’iga xavf tug’diradi va zararlanganlar sonini ko’paytirishga olib keladi.

Zaxmni tashxislash kompleks usulda amalga oshiriladi. Albatta, zaxm borligi uchun tezkor testni o’tish mumkin, bu testning ijobiy natijalari chuqur tahlillar

o'tkazishga undaydi va kasallikning aniq borligini ko'rsatmaydi. Umuman olganda, sifilisni tashxislash laboratoriya, shifokor tomonidan tekshirilishi va bemorning shikoyati asosida amalga oshirilishi kerak.

Sifilis bir necha bosqichga bo'linadi va uning xar biri uchun o'ziga xos belgilar mavjud:

Birlamchi bosqich.

Kasallikning dastlabki bosqichida bemor bir yoki bir nechta yaralarni aniqlashi mumkin. Yara —sifilis bakteriyasi organizmga kirgan joy sanaladi. Yaralar odatda (ammo har doim ham emas) qattiq, yumaloq va og'riqsiz bo'ladi. Og'riq sezilmasligi tufayli yaralarga ko'pincha e'tibor berilmaydi. Yara 3-6 haftagacha saqlanib turadi va davolanish-davolanmaslikdanqat'iy nazar o'z-o'zidan yo'qolib ketadi.

Ammo shundan keyin ham bemorning davolanishi zarur sanaladi. Bu infeksiyani ikkilamchi bosiqchga o'tishini oldini oladi.

Ikkilamchi bosqich.

Ikkilamchi bosqichda bemorda toshma yoki shilliq qavatni shikastlanishi kuzatilishi mumkin. Shilliq qavatning shikastlanishi —bu og'iz, qin yoki anus atrofidagi yaralardir. Ushbu bosqich odatda tananing bir yoki bir nechta qismida toshma paydo bo'lishi bilan boshlanadi. Toshma birlamchi yara yo'qolgach bir haftagacha bo'lgan muddat ichida yuzaga keladi. U qo'l-oyoqlardagi qizg'ish-jigarrang tusli dog'lar ko'rinishida bo'ladi (quyidagi tasvirga qarang)

Qoida tariqasida toshma qichishish tug'dirmaydi va ba'zida shu qadar zaif ifodalanadiki, bemor uni sezmay qolishi ham mumkin. Boshqa alomatlar orasida isitma, limfa tugunlarining kattalashishi, tomoq og'rig'i, soch to'kilishi, bosh og'rig'i, vazn yo'qotish, mushak og'rig'i va charchoq kuzatilishi mumkin. Ushbu bosqichda ham kasallik alomatlari davolanish mavjudligidan qat'iy nazar o'z-o'zidan o'tib ketadi va kasallikning yashirin yoki uchlamchi bosqichi boshlanadi.

Yashirin bosqich.

Sifilisning yashirin bosqichi —bu kasallikning ko'rinadigan belgilari yoki alomatlari bo'lmagan davri. Agar bemor davolanmasa, u uzoq yillar davomida kasalliklardan hech qanday alomatlersiz aziyat chekishni davom ettirishi mumkin.

Uchlamchi bosqich.

Aksariyat odamlarda davolanmagan sifilis uchinchi bosqichga o'tmaydi. Ammo bu sodir bo'lganda, u insonning ko'plab organ tizimlariga ta'sir qilishi mumkin. Xususan yurak va qon tomirlari, shuningdek miya va asab tizimi xavf ostida bo'ladi. Uchlamchi sifilis juda xavfli va infeksiyadan 10-30 yil o'tgach boshlanishi mumkin. Bu bosqichida kasallik ichki organlarga ta'sir qiladi va hatto bemorning o'limiga olib kelishga qodir.

Neyrosifilis va ko'z sifilisi.

Kasallik o‘z vaqtida davolanmasa, infektsiya asab tizimi, jumladan miyaga (neyrosifilis) yoki ko‘zga tarqalishi mumkin. Bu holat yuqorida tavsiflangan har qanday bosqichda sodir bo‘lishi mumkin.

Neyrosifilis belgilari quyidagilardan iborat:

- Kuchli bosh og‘rig‘i;
- Mushaklar harakatlarini muvofiqlashtirish qiyinligi;
- Falajlik (tananing muayyan qismlarini harakatga keltira olmaslik);
- Uvishishlar;
- Dementsiya (psixik buzilish).

Ko‘z sifilisining belgilari ko‘rishning buzilishi va hatto ko‘rlikni o‘z ichiga oladi.

Xulosa qilib aytganda, zaxm kasalligini davolovchi shifokor tomonidan to‘g‘ri tanlangan antibiotiklar bilan davolash mumkin. Ammo davolanish infektsiya yetkazib bo‘lgan zararni tuzata olmaydi. Kasallik bilan takroran xastalanish mumkin, ya‘ni shifo topgach bemorda immunitet shakllanmaydi.

Kasallikni erta muddatlarida davolash samaraliroq bo‘ladi. Infektsiyani to‘liq bartaraf qilish uchun 2-3 oy vaqt talab qilinadi. Eng keng qo‘llaniladigan dori vositalari qatoriga tetrasiklin, eritromitsin, azitromitsin kiradi. Shuningdek, immun tizimi faoliyatini yaxshilash va uni infektsiyaga qarshi kurashishini rag‘batlantirish choralari qo‘llash tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Teri va tanosil kasalliklari. Adham Vaisov. Toshkent. “Yangi asr avlodi”. 2009.
2. Kasalliklar kelib chiqishi. Olim Majidov. Toshkent. “Barkamol avlod”. 2003.
3. Ichki kasalliklar. Y.Arslonov, A.Nazarov, A.Bobomurodov. Toshkent. “Ilm-ziyo”, 2013.